

PAESAGGIO CON CASCATA

GRIMALDI GIOVAN FRANCESCO

(Bologna 1606 - Roma 1680)

INVENTARIO: 296

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Nel 1678 il principe Giovan Battista Borghese emise un pagamento a favore del pittore bolognese Gian Francesco Grimaldi "per diverse pitture fatte come nel conto n. 718 posto in Filza del Libro Mastro A sc[udi] 926" (Della Pergola 1955, p. 49). Secondo Paola della Pergola, che per prima rintracciò questa notula nel fondo Borghese dell'Archivio Apostolico Vaticano, il compenso riguardava altre opere di maggior importanza, tra cui il presente rame e gli altri tre paesaggi (inv. n. [38](#), [47](#), [299](#)), segnalati poco dopo presso il casino di Porta Pinciana da Domenico Montelatici (1700, p. 302): "E li quattro consimili, che rappresentano paesi con piccole figure, dipinti su rame, vengono espressi da Gio. Francesco Bolognese". Di fatto, l'artista dovette eseguire i quattro rami durante i lavori in Palazzo Borghese a Ripetta (1672-1678), commissionati per essere collocati con buona probabilità nell'appartamento al piano terra.

Come affermato dalla Batorska (2012, p. 203, n. 147), questo rame è un chiaro e raffinato esempio dello stile tardo di Grimaldi, nel quale figurano elementi classici, frammisti a elementi di carattere romantico, come la cascata al centro e le radici a fior d'acqua.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 302;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 53, 58, 153;
- *Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 1922), Roma 1922, p. 103;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 30;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 69;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 48-49, n. 77;
- A. Emiliani, in *L'ideale classico del '600 in Italia e la pittura di paesaggio*, V Mostra Biennale d'Arte Antica (Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, 1962), a cura di C. Volpe, Bologna 1962, p. 302, n. 45;

- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1976, p. 578;
- *Paesaggio con figura: 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, p. X, cat. 47;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 298;
- A.M. Matteucci, R. Ariuli, *Giovanni Francesco Grimaldi*, Bologna 2002, p. 262;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18;
- D. Batorska, *Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6-1680*, Roma 2012, p. 203, n. 147.

English version

LANDSCAPE WITH A FALL

GRIMALDI GIOVAN FRANCESCO

(Bologna 1606 - Rome 1680)

INVENTORY: 296

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

In 1678, Giovan Battista Borghese issued a payment to the Bolognese painter Gian Francesco Grimaldi 'for various paintings made as recorded in note no. 718 filed in Ledger A 926 scudi' (Della Pergola 1955, p. 49). According to Paola della Pergola, who was the first to discover this note among the Borghese papers in the Vatican Apostolic Archives, the payment concerned other more important works, including, however, the present painting on copper and three other landscapes (inv. no. 38, 47, 298), noted shortly after at the Casino di Porta Pinciana by Domenico Montelatici (1700, p. 302): 'And the four similar paintings, which portray landscapes with small figures, painted on copper, are by Gio. Francesco Bolognese'. In reality, the artist must have made the four paintings while work as being done at Palazzo Borghese (1672–1678), probably having been commissioned to be hung in the apartments on the ground floor.

As argued by Batorska (2012, p. 203, no. 147), this painting is a clear and refined example of Grimaldi's late style, mixing classical elements with Romantic ones, such as the waterfall in the middle of the painting and the roots just under the surface of the water.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 302;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 53, 58, 153;
- *Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 1922), Roma 1922, p. 103;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 30;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 69;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 48-49, n. 77;
- A. Emiliani, in *L'ideale classico del '600 in Italia e la pittura di paesaggio*, V Mostra Biennale d'Arte

- Antica (Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, 1962), a cura di C. Volpe, Bologna 1962, p. 302, n. 45;
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1976, p. 578;
 - *Paesaggio con figura: 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, p. X, cat. 47;
 - C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 298;
 - A.M. Matteucci, R. Ariuli, *Giovanni Francesco Grimaldi*, Bologna 2002, p. 262;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18;
 - D. Batorska, *Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6-1680*, Roma 2012, p. 203, n. 147.

